

23/04/2024
Vol. 3, N°. 8/2024
ISSN 2764-5452

ANO 3

REPORTE DO BITCOIN

Ficha Técnica

Publicação da Amauta - Economia Criativa

Rua Boleslau Kuroski, 102 - Mossungue - Curitiba - Paraná

Brasil

<https://reporte.amauta.com.br/>

contato@amauta.com.br

Diretor: Hugo Eduardo Meza Pinto

Editores: Helcio Hermes Hoffmann e Hugo Eduardo Meza Pinto.

Arte gráfica: Valeria Drago.

Diagramação: Marcos Fabiano Okubo e Wagner Roger dos Santos.

Vol. 3, Nº. 8/ 2024

Periodicidade: Semanal

Ciências Econômicas. Mercado Financeiro. Criptomoedas.

www.amauta.com.br

Brasil 2023.

ISSN 2764-5452

Apoie este Reporte: PIX: contato@amauta.com.br

Amauta
INTELIGÊNCIA EDUCACIONAL

Apresentação

Este relatório gratuito semanal visa discutir o comportamento do Bitcoin, um ativo financeiro digital, fornecendo notícias, análises gráficas e informações sobre novidades, softwares e aplicativos relacionados ao criptoativo. O objetivo é contribuir para o debate em torno da cultura do Bitcoin, com a Amauta, uma instituição de economia criativa, buscando disseminar conhecimento sobre inovação, educação e finanças na comunidade acadêmica e empresarial. Esperamos que este trabalho seja uma contribuição valiosa para o debate.

Nós reconhecemos a importância do Bitcoin e seu impacto na economia global, e é por isso que nos dedicamos a fornecer informações atualizadas para nossos leitores. Acreditamos que, ao promover a discussão e o entendimento do Bitcoin, podemos ajudar a incentivar a adoção e o uso responsável dessa tecnologia disruptiva.

Além de fornecer análises e informações sobre o Bitcoin, também encorajamos nossos leitores a se educarem sobre finanças pessoais e investimentos. Acreditamos que, com o conhecimento adequado, qualquer pessoa pode tomar decisões financeiras inteligentes e bem informadas.

Estamos comprometidos em fornecer informações de alta qualidade e precisas, e nos esforçamos para manter nossos leitores atualizados sobre as últimas tendências e desenvolvimentos no mundo do Bitcoin. Esperamos que você aproveite nosso relatório e que ele contribua para sua compreensão do Bitcoin e das finanças pessoais em geral.

8. Por que o Bitcoin pode ser o ouro digital?

A denominação de Bitcoin como "ouro digital" decorre de várias características compartilhadas entre o metal precioso e a criptomoeda, além de suas funções semelhantes como reservas de valor. Aqui estão alguns motivos principais que sustentam essa comparação:

1. Escassez: O ouro é valorizado por sua raridade e não é algo que possa ser produzido em massa. Similarmente, o Bitcoin tem uma oferta limitada codificada em seu protocolo; apenas 21 milhões de bitcoins podem ser minerados. Essa escassez programada é um ponto chave que o assemelha ao ouro, incentivando sua percepção como um investimento valioso.

2. Durabilidade e permanência: O ouro é durável e não se deteriora ao longo do tempo, uma característica essencial para uma reserva de valor de longo prazo. O Bitcoin, enquanto digital e sem forma física, também oferece uma forma de permanência, pois enquanto a rede existir, os dados do Bitcoin continuarão intocados.

3. Divisibilidade: Tanto o ouro quanto o Bitcoin são facilmente divisíveis. O ouro pode ser fundido em quantidades menores sem perder seu valor proporcional, e o Bitcoin pode ser dividido até a oitava casa decimal (0.00000001 Bitcoin, conhecido como "satoshi"), o que permite transações de pequeno valor.

4. Portabilidade: Enquanto o ouro físico é relativamente difícil de transportar e armazenar, o ouro digital pode ser movido rapidamente através de fronteiras sem as mesmas preocupações físicas. Isso torna o Bitcoin uma versão moderna e altamente portátil de ouro.

5. Independência de sistemas financeiros tradicionais: Assim como o ouro, o Bitcoin é visto como uma cobertura contra a instabilidade econômica e a inflação. Ambos são investimentos alternativos que não dependem de sistemas financeiros convencionais e não são impactados diretamente por políticas econômicas de governos específicos ou falhas bancárias.

6. Aceitação como reserva de valor: Com o passar dos anos, o Bitcoin tem ganhado aceitação e reconhecimento global, não apenas entre indivíduos, mas também por instituições e, em alguns casos, governos. Isso reforça seu status como um ativo legítimo, comparável ao ouro, que historicamente desfruta de uma ampla aceitação institucional e pessoal como reserva de valor.

Essas características levam muitos investidores a considerar o Bitcoin como uma forma moderna de ouro, adequada à era digital, fornecendo um meio para preservar capital de maneira semelhante, mas com as vantagens adicionais oferecidas pela tecnologia.

Arte digital da Semana

O Bitcoinzinho Gym feito pela Valeria Drago.

Análise do Bitcoin

Gráfico Mensal

SITUAÇÃO DO BITCOIN - GRÁFICO MENSAL

- Linhas tracejadas vermelhas representam suporte;
- Linhas tracejadas verdes representa resistências e projeções de Fibonacci;
- Linhas tracejadas azuis representam retrações de Fibonacci;
- Preço com maior ponto de suporte (Seta verde);
- Preço continua em canal mensal de subida;
- Mac'D paralelo, com inclinação positiva (Círculo amarelo);
- Volume continua baixo com pequeno aumento no mês de março, nada muito significativo.

Análise do Bitcoin

Gráfico Semanal

SITUAÇÃO DO BITCOIN - GRÁFICO SEMANAL

- Linhas tracejadas verdes representa resistências e projeções da Fibonacci;
- Linhas tracejadas vermelhas representam suporte;
- Linhas tracejadas azuis representam retrações de Fibonacci;
- Mac'D com reação, com inclinação longe de zero (Círculo amarelo) Atenção a eventual cruzamento das linhas.;
- Volume sem reação desde a segunda quinzena de março de 2023 (Círculo Laranja);
- Maior suporte neste cenário (Seta Verde);
- Canal de alta azul;
- Segundo canal azul este de baixa, atenção a rompimentos.

Gráfico diário

- Linhas tracejadas verdes representa resistências;
- Linhas tracejadas vermelhas representam suportes;
- Linhas tracejadas azuis representam retrações de Fibonacci;
- Linhas rochas chamam atenção pela perda de topos ascendentes sinal de possibilidade de pullback, Também enxergamos claramente um canal de baixa, atenção a eventuais rompimentos;
- Maior ponto de suporte neste cenário (Seta Verde)
- Mac´D (Circulo Amarelo) se mantendo acima do zero com inclinação e cruzamento negativo;
- Volume continua baixa, caindo, trazendo a média para baixo.

Gráfico 2 horas

- Linhas tracejadas vermelhas representam suporte;
- Linhas tracejadas verdes representa resistências;
- Mac´D oscilando sobre a linha zero (círculo amarelo);
- Volume maiores nas baixas (círculo Laranja).

OBS: Rompimentos tem por regra gerarem bom trades, estatisticamente onde encontramos maior retorno. Operações sempre com ordens OCO Salvaguardam o capital.

Curso
EAD

Amauta
INTELIGÊNCIA EDUCACIONAL

METAVERSO

INTRODUÇÃO E PRÁTICA

com Hugo Eduardo Meza Pinto

cursos.amauta.com.br

cursos.amauta.com.br

E-Book Gratuito
Livro de
educação
financeira.

Professor
Hugo Meza

Download [aqui](#)

Amauta - Soluções Inteligentes.

É uma empresa colaborativa de economia criativa dedicada a aplicar a inovação em áreas como educação, finanças, turismo e empreendedorismo.

A “destruição criativa” (disrupção) é a capacidade de mudanças nas atividades convencionais a partir da inserção de variáveis capazes de provocar alterações significativas.

Curso Online

**MULTIPLIQUE SEU
DINHEIRO NA
RENDA FIXA**

com Juliana Maschio

Curso EAD: Multiplique seu dinheiro na Renda Fixa
Aprenda a aplicar seu dinheiro na Renda Fixa e aproveite os altos rendimentos pagos sem correr riscos. O curso te dá acesso vitalício.

**INVESTINDO DIRETAMENTE
NO GRÁFICO**

com Helcio Hoffmann

CURSO PRESENCIAL

Conheça nosso directório de links
Aqui

CAMINHO A MACHU PICCHU VII

De 1/07 a 7/07 de 2024

Inscrições Aqui:

<https://forms.gle/YoKgg55NpSTSoAZP8>

Amauta
INTELIGÊNCIA EDUCACIONAL